

PLANTILLA ITERACIÓN 1 DE JUICIO DE EXPERTOS

PROPUESTA DE PLAN DE CURSO DE CAPACITACIÓN

HOJA DE INFORMACIÓN

Respetado juez: hemos considerado que es una persona adecuada para evaluar la propuesta de plan de curso de capacitación denominado: *"Fortalecimiento del nivel de desarrollo de la Competencia Digital Docente (CDD)"*, que forma parte del trabajo de investigación denominado *"Fortalecimiento de la Competencia Digital Docente: Definición del nivel y diseño de una propuesta de plan de curso de capacitación en la Universidad Nacional de Chimborazo"*, realizado por *Andrés Santiago Cisneros Barahona*, con la tutoría del *Dr. Luis Marqués Molías* de la Universidad Rovira I Virgili en Tarragona, España y del *Dr. Nicolay Samaniego Erazo* de la Universidad Nacional de Chimborazo en Riobamba, Ecuador.

La evaluación de la propuesta es de gran relevancia para lograr que sea válida y que los resultados obtenidos a partir de esta sean utilizados eficientemente; por ello agradecemos su valiosa colaboración.

Es importante señalar que los datos proporcionados exclusivamente serán tratados a nivel académico e investigativo.

*** Obligatorio**

Consentimiento informado sobre el tratamiento de datos de carácter personal.

Para proteger su privacidad, los datos de carácter personal se identificarán en clave de código y no con su nombre. Almacenaremos los datos en un lugar seguro bajo llave o digitalmente con sistemas de control de acceso, de forma que solo puedan ser consultadas por los investigadores de este proyecto. En caso de publicar datos, se hará de manera anonimizada.

De acuerdo con lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que concierne al tratamiento y la libre circulación de datos personales y la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales:

- Responsable: del tratamiento: El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Universidad Rovira i Virgili con CIF Q9350003A y con domicilio fiscal en la calle Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona.
- Finalidad: Participar en el estudio de la Tesis Doctoral en los términos que se describen en la hoja de información al participante. En caso de que el estudio prevea la publicación, difusión y reutilización de los resultados obtenidos, incluyendo datos personales, los datos personales serán utilizados para este fin siempre que el interesado haya otorgado su consentimiento
- Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento, mediante escrito dirigido al Registro General de la URV en la misma dirección del domicilio fiscal o mediante su presentación en el Registro General de la Universidad, presencial o telemáticamente según se indica <http://seuelectronica.urv.cat/registre.html>.
- Información adicional: Puede consultar información adicional sobre este tratamiento de datos personales denominado Tesis Doctorales de la URV y sus derechos en el Registro de Actividades del Tratamiento de la URV publicado en <http://seuelectronica.urv.cat/rgpd> donde también se puede consultar la Política de Privacidad de la URV. Asimismo, puede consultar esta información en la Hoja de Información al participante sobre el estudio. Adicionalmente, puede dirigir a nuestros delegados de protección de datos cualquier consulta sobre protección de datos personales a la dirección de correo electrónico deldpd@urv.cat.

Título de la tesis doctoral: Fortalecimiento de la Competencia Digital Docente: Definición del nivel y diseño de una propuesta de plan de curso de capacitación en la Universidad Nacional de Chimborazo.

Doctorando: Andrés Santiago Cisneros Barahona (ascisneros@unach.edu.ec)

Directores: Dr. Luis Marqués Molías (luis.marques@urv.cat) y Dr. Nicolay Samaniego Erazo (nsamaniego@unach.edu.ec).

Institución: Universitat Rovira i Virgili, Grupo de investigación ARGET.

CONFIRMO que:

- He leído el correo electrónico de información del proyecto de tesis doctoral.
 - He podido hacer preguntas sobre el proyecto de tesis doctoral.
 - He recibido suficiente información sobre mi participación en el proyecto de tesis doctoral.
 - He sido informado del tratamiento de datos de carácter personal.
1. ENTIENDO que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme de la investigación en cualquier momento y sin que lo tenga que justificar. *
- DOY MI CONSENTIMIENTO para participar en este proyecto de tesis doctoral
 - NO DOY MI CONSENTIMIENTO para participar en este proyecto de tesis doctoral

Objetivo de la investigación:

Definir el nivel de competencia digital a partir de la autopercepción de los docentes de la Universidad Nacional de Chimborazo, con el fin de diseñar una propuesta de plan de curso de capacitación que fortalezca sus habilidades digitales.

Objetivo de la propuesta de plan de curso de capacitación:

Fortalecer el nivel de desarrollo de la CD del personal académico de la Unach.

Objetivo del juicio de expertos:

Revisar y evaluar la propuesta de plan de curso de capacitación, para fortalecer las competencias digitales del personal académico de la Unach.

1. INFORMACIÓN GENERAL

- 1.1. Nombres y apellidos del/a experto/a*
- 1.2. Institución a la que pertenece*
- 1.3. ¿Es usted doctor o máster? *

Doctor Máster

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL JUEZ

2.1. Biograma (Marque con una "X" en la casilla que corresponda)

Pregunta	SI	NO
a) ¿La institución a la que pertenece es parte del sistema de educación superior? *		
b) El campo de conocimiento de su profesión es en Tic ¿o afines? *		
c) En su labor docente. ¿Usa frecuentemente las Tic? *		
d) ¿Ha escrito artículos científicos sobre contenidos tratados en las Tic o afines? *		
e) ¿Ha impartido acciones formativas a otros profesores? *		

2.2. Grado de argumentación de experticia del juez

Por favor, marque el grado de conocimiento e información que posee sobre el objetivo de la investigación o sobre el objetivo de la propuesta de plan de curso de capacitación.

*Utilice una escala del 0 al 10, donde 0 representa la ausencia total de conocimiento y 10 indica un conocimiento completo del tema. **

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo de la investigación:

Definir el nivel de competencia digital a partir de la autopercepción de los docentes de la Universidad Nacional de Chimborazo, con el fin de diseñar una propuesta de plan de curso de capacitación que fortalezca sus habilidades digitales.

Objetivo de la propuesta de plan de curso de capacitación:

Fortalecer el nivel de desarrollo de la CD del personal académico de la Unach.

Por favor, marque el grado de influencia que cada una de las fuentes que se presentan a continuación ha tenido en su conocimiento y criterios sobre el objetivo de la investigación o sobre el objetivo de la propuesta de plan de curso de capacitación.

Fuentes de argumentación	Grado de influencia de cada una de las fuentes en sus criterios		
	Bajo	Medio	Alto

Formación (inicial y permanente) *

Experiencia obtenida por su actividad profesional*

Participación y/o colaboración en proyectos de investigación o innovación*

Análisis teóricos sobre el tema*

Intuición sobre el tema abordado*

Total

Objetivo de la investigación:

Definir el nivel de competencia digital a partir de la autopercepción de los docentes de la Universidad Nacional de Chimborazo, con el fin de diseñar una propuesta de plan de curso de capacitación que fortalezca sus habilidades digitales.

Objetivo de la propuesta de plan de curso de capacitación:

Fortalecer el nivel de desarrollo de la CD del personal académico de la Unach.

3. CONSIDERACIONES GENERALES DEL DISEÑO DE LA PLANTILLA

El contenido de cada indicador de cada dimensión se evaluará en función de las categorías: *relevancia, claridad, coherencia, suficiencia y adecuación*, criterios que aparecen en la Tabla 1. Estos van del 1 al 4, siendo 1 equivalente a “no cumple con el criterio”, 2 “nivel bajo”, 3 “nivel moderado” y máximo 4 que corresponde a “nivel alto”.

Tabla 1. Adaptación de Criterios de evaluación (Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008; Samaniego, 2014).

CATEGORÍA	CALIFICACIÓN	CRITERIO
RELEVANCIA (RE): El indicador tiene un papel fundamental o importante dentro de la dimensión de la propuesta de plan de curso de capacitación, lo que implica que debe ser incluido.	1. No cumple.	El indicador es prescindible y su eliminación no afectará a la propuesta de plan de curso de capacitación.
	2. Nivel bajo.	El indicador tiene cierta relevancia, pero es posible que otro indicador en la propuesta de plan de curso de capacitación abarque lo que este indica.
	3. Nivel moderado.	El indicador tiene una relevancia moderada en la propuesta de plan de curso de capacitación.
	4. Nivel alto.	El indicador es de gran relevancia e imprescindible de incluir en la propuesta de plan de curso de capacitación.
CLARIDAD (CL): El indicador se presenta de manera clara y concisa, tanto en su estructura gramatical como en su significado en la propuesta de plan de curso de capacitación.	1. No cumple.	El indicador carece de claridad en la propuesta de plan de curso de capacitación.
	2. Nivel bajo.	El indicador necesita una modificación sustancial en términos del uso de las palabras, tanto en su significado como en su ordenamiento, en la propuesta de plan de curso de capacitación.
	3. Nivel moderado.	El indicador necesita una modificación precisa de algunos términos en la propuesta de plan de curso de capacitación.
	4. Nivel alto.	El indicador se presenta de manera clara y su estructura gramatical y significado son apropiados en la propuesta de plan de curso de capacitación.
	1. No cumple.	El contenido del indicador carece de vínculo con la temática específica del indicador en el

COHERENCIA (CO): El contenido del indicador guarda una estrecha relación con la temática abordada en el contexto de la propuesta de plan de curso de capacitación.		contexto de la propuesta de plan de curso de capacitación.
	2. Nivel bajo.	El contenido presenta una relación tangencial con la temática del indicador en el contexto de la propuesta de plan de curso de capacitación.
	3. Nivel moderado.	El contenido guarda una relación moderada con la temática del indicador en el contexto de la propuesta de plan de curso de capacitación.
	4. Nivel alto.	El contenido está íntimamente relacionado con la temática del indicador en el contexto de la propuesta de plan de curso de capacitación.
SUFICIENCIA (SU): El contenido es suficiente para comprender el indicador en la propuesta de plan de curso de capacitación.	1. No cumple.	El contenido no es suficiente para comprender el indicador en la propuesta de plan de curso de capacitación.
	2. Nivel bajo.	El contenido recoge algún aspecto del indicador, pero no corresponde con el indicador total en la propuesta de plan de curso de capacitación.
	3. Nivel moderado.	Se deben incrementar algún contenido para poder comprender el indicador completamente en la propuesta de plan de curso de capacitación.
	4. Nivel alto.	El contenido del indicador es suficiente en la propuesta de plan de curso de capacitación.
ADECUACIÓN (AD): El indicador se ajusta de manera adecuada a los destinatarios de la propuesta de plan de curso de capacitación	1. No cumple.	El indicador no se ajusta a los destinatarios de la propuesta de plan de curso de capacitación
	2. Nivel bajo.	El indicador necesita una modificación significativa para ajustarse adecuadamente a los destinatarios de la propuesta de plan de curso de capacitación.
	3. Nivel moderado.	El indicador necesita una modificación precisa para ser apropiado para los destinatarios de la propuesta de plan de curso de capacitación.
	4. Nivel alto.	El indicador se ajusta perfectamente a los destinatarios de la propuesta de plan de curso de capacitación.

4. DIMENSIONES E INDICADORES DE LA PROPUESTA DE PLAN DE CURSO DE CAPACITACIÓN.

DIMENSIÓN 1. ASPECTOS INFORMATIVOS

Indicador 1.1. Nombre

Indicador 1.2. Área de conocimiento

Indicador 1.3. Horario y número de horas totales

Indicador 1.4. Lugar requerido

DIMENSIÓN 2. ASPECTOS PREVIOS

Indicador 2.1. Introducción

- Indicador 2.2. Presentación
- Indicador 2.3. Justificación
- Indicador 2.4. Base legal que sustenta

DIMENSIÓN 3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS

- Indicador 3.1. Objetivo general
- Indicador 3.2. Objetivos específicos
- Indicador 3.3. Público objetivo
- Indicador 3.4. Metodología
- Indicador 3.5. Materiales
- Indicador 3.6. Administración de contenidos
- Indicador 3.7. Criterios de evaluación
- Indicador 3.8. Actividades de enseñanza aprendizaje

DIMENSIÓN 4. ALCANZABLES

- Indicador 4.1. Planificación Estratégica
- Indicador 4.2. Criterios académicos
- Indicador 4.3. Impacto
- Indicador 4.4. Número de participantes
- Indicador 4.5. Mentoría

5. VALORACIONES

(Por favor, marque por categoría conforme los valores del 1 al 4, siendo 1 equivalente a “No cumple con el criterio”, 2 “Nivel bajo”, 3 “Nivel moderado” y máximo 4 que corresponde a “Nivel alto”).

DIMENSIÓN 1. ASPECTOS INFORMATIVOS

Indicador 1.1. Nombre

Categoría	1	2	3	4
Relevancia*				
Claridad*				
Coherencia*				
Suficiencia*				
Adecuación*				
Observaciones:				

Indicador 1.2. Área de conocimiento

Categoría	1	2	3	4
Relevancia*				
Claridad*				
Coherencia*				
Suficiencia*				
Adecuación*				
Observaciones:				

Indicador 1.3. Horario y número de horas totales

Categoría	1	2	3	4
Relevancia*				
Claridad*				

Coherencia*				
Suficiencia*				
Adecuación*				
Observaciones:				

Indicador 1.4. Lugar requerido

Categoría	1	2	3	4
Relevancia*				
Claridad*				
Coherencia*				
Suficiencia*				
Adecuación*				
Observaciones:				

DIMENSIÓN 2. ASPECTOS PREVIOS

Indicador 2.1. Introducción

Categoría	1	2	3	4
Relevancia*				
Claridad*				
Coherencia*				
Suficiencia*				
Adecuación*				
Observaciones:				

Indicador 2.2. Presentación

Categoría	1	2	3	4
Relevancia*				
Claridad*				
Coherencia*				
Suficiencia*				
Adecuación*				
Observaciones:				

Indicador 2.3. Justificación

Categoría	1	2	3	4
Relevancia*				
Claridad*				
Coherencia*				
Suficiencia*				

Adecuación*				
Observaciones:				

Indicador 2.4. Base legal que sustenta

Categoría	1	2	3	4
Relevancia*				
Claridad*				
Coherencia*				
Suficiencia*				
Adecuación*				
Observaciones:				

DIMENSIÓN 3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS

Indicador 3.1. Objetivo general

Categoría	1	2	3	4
Relevancia*				
Claridad*				
Coherencia*				
Suficiencia*				
Adecuación*				
Observaciones:				

Indicador 3.2. Objetivos específicos

Categoría	1	2	3	4
Relevancia*				
Claridad*				
Coherencia*				
Suficiencia*				
Adecuación*				
Observaciones:				

Indicador 3.3. Público objetivo

Categoría	1	2	3	4
Relevancia*				
Claridad*				
Coherencia*				
Suficiencia*				
Adecuación*				
Observaciones:				

Indicador 3.4. Metodología

Categoría	1	2	3	4
Relevancia*				
Claridad*				
Coherencia*				
Suficiencia*				
Adecuación*				
Observaciones:				

Indicador 3.5. Materiales

Categoría	1	2	3	4
Relevancia*				
Claridad*				
Coherencia*				
Suficiencia*				
Adecuación*				
Observaciones:				

Indicador 3.6. Administración de contenidos

Categoría	1	2	3	4
Relevancia*				
Claridad*				
Coherencia*				
Suficiencia*				
Adecuación*				
Observaciones:				

Indicador 3.7. Criterios de evaluación

Categoría	1	2	3	4
Relevancia*				
Claridad*				
Coherencia*				
Suficiencia*				
Adecuación*				
Observaciones:				

Indicador 3.8. Actividades de enseñanza aprendizaje

Categoría	1	2	3	4
Relevancia*				
Claridad*				

Coherencia*				
Suficiencia*				
Adecuación*				
Observaciones:				

DIMENSIÓN 4. ALCANZABLES

Indicador 4.1. Planificación Estratégica

Categoría	1	2	3	4
Relevancia*				
Claridad*				
Coherencia*				
Suficiencia*				
Adecuación*				
Observaciones:				

Indicador 4.2. Criterios académicos

Categoría	1	2	3	4
Relevancia*				
Claridad*				
Coherencia*				
Suficiencia*				
Adecuación*				
Observaciones:				

Indicador 4.3. Impacto competencial

Categoría	1	2	3	4
Relevancia*				
Claridad*				
Coherencia*				
Suficiencia*				
Adecuación*				
Observaciones:				

Indicador 4.4. Número de participantes

Categoría	1	2	3	4
Relevancia*				
Claridad*				
Coherencia*				
Suficiencia*				

Adecuación*				
Observaciones:				

Indicador 4.5. Mentoría

Categoría	1	2	3	4
Relevancia*				
Claridad*				
Coherencia*				
Suficiencia*				
Adecuación*				
Observaciones:				

¿Hay alguna dimensión que debería formar parte del plan y no fue evaluada? ¿Cuál?
¿Hay alguna cuestión o indicador que debería formar parte de cada una de las dimensiones del plan y no fue evaluada? ¿Cuál?

Observaciones y agradecimientos: Le agradecemos por su tiempo y buena disposición. La información que ha brindado es muy valiosa.